

СОВРЕМЕННАЯ ЭНДОДОНТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Мардонова Дилдора Касимовна, ассистент ЕМУ

В последние годы отмечается выделение и развитие самостоятельных разделов стоматологии. Совершенно чётко наметилась тенденция к выделению в самостоятельный раздел эндодонтии — крупного подраздела стоматологии, имеющего свои сформированные цели и задачи. В практической стоматологии эндодонтическое лечение, используемое при лечении осложнённых форм кариеса (пульпит, периодонтит), относится к наиболее сложному виду лечения. Актуальность проблемы обусловлена тем, что число пациентов с осложненными формами кариеса, особенно среди лиц молодого возраста, с каждым годом увеличивается. Важными моментами успешности эндодонтического лечения являются знание анатомо-топографических особенностей строения полости зуба и системы корневых каналов, соблюдение правил медикаментозной и инструментальной обработки корневого канала, правильный выбор пломбировочного материала для заполнения канала и динамическое наблюдение с использованием современных визуальных методов обследования. Необходима разработка алгоритма профилактики осложнений на этапах эндодонтического лечения.

Ключевые слова: качество, эндодонтия, профилактика, осложнения кариеса, корневой канал.

Dildora Kasimovna Mardonova, EMU assistant

In recent years, there has been a separation and development of independent sections of dentistry. There has been a clear trend towards separating endodontics into an independent section - a major subsection of dentistry, which has its own formed goals and objectives. In practical dentistry, endodontic treatment, used in the treatment of complicated forms of caries (pulpitis, periodontitis), is one of the most difficult types of treatment.

The urgency of the problem is due to the fact that the number of patients with complicated forms of caries, especially among young people, is increasing every year. Important points for the success of endodontic treatment are knowledge of the anatomical and topographic features of the structure of the tooth cavity and the root canal system, compliance with the rules of drug and instrumental treatment of the root canal, the correct choice of filling material for filling the canal, and dynamic observation using modern visual examination methods. It is necessary to develop an algorithm for the prevention of complications at the stages of endodontic treatment.

Key words: quality, endodontic, prevention, caries complications, root canal.

Построй зубной боли считаются самым важным пока равильная диагностика эффективное лечениезателем эффективности работы стоматолога. Неотложным

состоянием в эндодонтии называют случаи острой зубной боли, отёка, вызванного различными стадиями воспаления, инфекционного процесса в пульпе или в периапикальной ткани.

Причинами зубной боли, как правило, являются кариес, травма, повреждённая реставрация. Термин эндодонт означает «эндо» — внутри, «донт» — зуб. То есть это комплекс тканей, находящихся внутри зуба и включающих пульпу и дентин, которые связаны между собой морфологически и функционально. Эти ткани развиваются из зубного сосочка и неразрывно связаны между собой. Пульпа и дентин имеют связь через отростки одонтобластов, которые заполняют дентинные каналы и проникают на всю глубину дентина. Комплекс «пульпа-дентин» также называют морфофункциональным комплексом эндодонта. Кроме дентина, пульпа зуба связана с периодонтом посредством сосудисто-нервного пучка, который окружает зуб и обеспечивает его трофику и фиксацию в альвеоле. Изменения в пульпе приводят к изменениям в периодонте. Эндодонтия — это наука, изучающая строение и функции пульпы и окружающих корень зуба тканей (периодонта), а также комплекс мероприятий, направленных на лечение и предупреждение апикального периодонтита.[17]. Работа с корневыми каналами всегда требует от специалиста высокой квалификации, ювелирной точности и внимательности.

Эндодонтия — область стоматологии, изучающая строение и функции эндодонта, методику и технику манипуляций в полости рта при травме, патологических изменениях в пульпе, периодонте и по другим различным показаниям. Внутри зуба располагается полость, в которой различают коронковую и корневую части. Вторая — также называется корневым каналом. Его часть, выходящая в коронковую полость, — устье корневого канала. Отверстие, через которое полость зуба сообщается с периодонтом, называется верхушечным апикальным отверстием.

Рис. 1. Микрофотографии верхушечных отверстий

На микрофотографии верхушечных отверстий корневого канала зуба (рис. 1) хорошо видно, что полость зуба сообщается с периодонтом через основной корневой канал и дополнительные, которые, в свою очередь, чаще открываются в области верхушки корня, либо в средней трети корня, а также в области бифуркации (в молярах). Эндодонтия — это высокотехнологичная отрасль, объединяющая биологию,

медицину, физику, химию, фармакологию и микробиологию. Умение использовать технологии и применять знания, оперировать научными исследованиями и изучать новые тенденции, ставить под сомнение маркетинговые теории и следовать медицине и биологии — это важнейшие качества современного практикующего эндодонтиста. Лечение заболеваний пульпы, периодонта и эндодонтическая подготовка зубов к восстановлению их структуры и функции являются важнейшей частью практической стоматологии. [29]

Говоря об апикальном отверстии, необходимо различать анатомический апекс, рентгенологический и физиологический:

— анатомическая верхушка — это место фактического выхода корневого канала на поверхности корня;

— рентгенологическая — это верхушка корня, которую мы видим на рентгенограмме;

— физиологическая верхушка — это место гистологического перехода тканей пульпы в периодонт.[29] Характеризуется сужением хода корневого канала в этой области. Здесь также находится дентино-цементная граница. Расстояние между анатомической и физиологической верхушкой составляет от 0,5 до 3 мм.

Рис. 2. Топография устьев корневых каналов

На рис. 2 представлена топография устьев корневых каналов. Многие проблемы, возникающие во время эндодонтического лечения, связаны с недостаточным знанием анатомо-морфологических особенностей корневых каналов. Важно отметить, что, кроме основных корневых каналов, существуют

дополнительные — латеральные. Они встречаются очень часто, примерно в 50 % случаев, и могут находиться в любой части корня, в различных группах зубов и на разном уровне каналов. Но чаще всего они встречаются в апикальной трети корня — как раз в той части, где особенно сложно произвести все эндодонтические манипуляции. Впервые дополнительные каналы были выявлены в 1970 году. Тогда же было отмечено, что в 70–90 % потоки веществ, поступающих в пульпу, проходят через латеральные каналы. Они обычно ответвляются под углом и могут заканчиваться слепо или сообщаться с периодонтом. Существует множество классификаций корневых каналов. Одной из самых распространённых является классификация по Weine (рис. 3).

Рис. 3. Классификация к. к. по Weine

Она включает четыре типа корневых каналов:

I тип — один корневой канал без ответвлений;

II тип — два корневых канала, которые сходятся у апекса;

III тип — два параллельно идущих корневых канала;

IV тип — один корневой канал, разветвляющийся на два в нижней трети корневого канала.

Наибольшую трудность в лечении представляют II и IV типы. Перед началом работы в корневом канале зуба необходимо определить его рабочую длину. Рабочей длиной зуба является расстояние от физиологической верхушки до какого-либо ориентира на коронке зуба (сохранившийся бугор моляров, премоляров, клыков, или режущий край резцов). Рабочая длина зуба обычно меньше рентгенологической на 1–1,5 мм. Считается, что между физиологическим и анатомическим отверстием находится пульпопериодонтальная ткань, которая обладает репаративными способностями. Её клетки, цементобласты и одонтобласты, способны продуцировать цемент и дентин, образуя биологическую пломбу, — барьер, который предупреждает распространение инфекции. Лечение заболеваний пульпы, периодонта и

эндодонтическая подготовка зубов к восстановлению их структуры и функции являются важнейшей частью практической стоматологии.

Профилактика осложнений после эндодонтического лечения приобретает особую актуальность в связи с увеличением числа пациентов с осложнёнными формами кариеса, трудностями проведения ряда лечебных манипуляций, возможными ошибками и осложнениями во время и после эндодонтического лечения. Одной из причин воспаления пульпы и верхушечного периодонта является кариес зубов. Эпидемиологические аспекты эндодонтии по сравнению с эпидемиологией кариеса и заболеваниями тканей пародонта изучены недостаточно [6,10,14]. Исследования ряда авторов показали, что у 79,4% больных имелись деструктивные изменения у верхушки корня, следствием чего явилась некачественная obturation корневого канала. Интенсивность осложнённого кариеса на каждого обследованного составила в среднем 3,17 зуба. Качественная obturation корневых каналов имела место в лишь 40,4% случаев. Потребность в перелечивании корневых каналов зубов почти в 2,5 раза превышает потребность в их первичном лечении [5,7,11,21].

Нелеченые или некачественно леченые дентальные очаги инфекции являются причиной удаления зубов, развития одонтогенных гайморитов, хронического сепсиса, которые приводят к временной утрате трудоспособности; воспалительным процессам в челюстно-лицевой области, которые иногда становятся причиной летальных исходов [3]. Одной из основных проблем в эндодонтической практике остаются сложности топографии корневых каналов, так называемые «проблемные каналы» [1,7]. В клинической практике врач-стоматолог нередко возникают ситуации, когда после лечения зуба по поводу пульпита сохраняется его чувствительность на температурные раздражители. Пациенты предъявляют жалобы на самопроизвольную боль или боль при накусывании на зуб, которые могут продолжаться значительное время после эндодонтического лечения. Такую симптоматику врачи-стоматологи чаще объясняют реакцией на пломбирование каналов, что может быть индивидуальной чувствительностью к компонентам пломбировочного материала [1]. Довольно часто встречаются клинические случаи, когда в дополнительном корневом канале остаётся пульпа или остатки пульпы в уже запломбированном корневом канале. Некачественное удаление пульпы из дополнительного корневого канала и его obturation – следствие отсутствия своевременной диагностики структуры зуба и неполного раскрытия его полости [12].

Наиболее проблемные – первые моляры верхней челюсти (медиальный щечный корень), резцы нижней челюсти, где регистрируются дополнительные каналы [29]. Установлено, что очень сложные типы строения корневых каналов не позволяют в полной мере очистить и качественно обработать всю поверхность стенок корневого канала. При формировании каналов некоторые участки остаются недообработанными, что негативно влияет на качество эндодонтического лечения. Также было установлено, что почти 50% поверхности стенок дентина корневого канала может оставаться вне контакта с эндодонтическими инструментами.

Наличие в системе корневого канала боковых ответвлений (93% зубов) и ответвлений апикальной дельты (96% зубов), которые находятся в нижней трети корня; у моляров определяются дополнительные каналцы в области бифуркации, что ставит под сомнение возможность тщательного удаления тканей пульпы [3,22]. Выделяют следующие ошибки, обусловленные сложной анатомией корневых каналов: в 40% нижние резцы имеют два корневых канала, в 58% второй премоляр верхней челюсти имеет два корневых канала, в 31% первый премоляр нижней челюсти имеет два корневых канала, в 20% фронтальные зубы имеют боковые ответвления от основного корневого канала [4]. Другая важная проблема – наличие микроорганизмов в корневой системе. Микроорганизмы, вызывающие эндодонтические заболевания и на 90% состоящие из облигатных анаэробов, инфицируют не только мягкие ткани пульпы, но и пристеночный предентин корневого канала на глубину до 1,2 мм [16]. По данным статистики, основная причина неэффективности эндодонтического лечения – недостаточное уничтожение бактерий в системе корневых каналов (76%), неправильное определение показаний к лечению (22%), а также отказ от проведения рентгенографии [23]. Удаление патогенной микрофлоры из эндодонта – этиологический вектор, который определяет клинический курс лечения болезни и плана обработки. Дезинфекция корневого канала крайне важна для регенерации перирадикулярных тканей. Одно из необходимых условий – тщательное изучение состояния периапикальных тканей во всей полости рта. Отсутствие реакции на температурный раздражитель, неподвижность зуба указывает, как правило, на эндодонтопатологию, что требует проведения терапии [25]. Надлежащая эндодонтическая обработка канала может устранить пародонтопатологию эндодонтической этиологии, даже если они развивались длительное время.

Эндодонтические ошибки, связанные с недостаточной инструментальной обработкой, удалением микробной инфекции или obturацией корневых каналов, часто вызваны небрежностью работы врача, неправильным пониманием концепции лечения, незнанием анатомии корневых каналов. Корень зуба недоступен визуальному контролю, каналы бывают различными по своему анатомическому строению, довольно часто встречаются индивидуальные особенности их строения. С этим и связаны трудности их обработки и пломбирования [15]. Другой очень важной проблемой является качество пломбирования канала, от которого зависит успех эндодонтического лечения. Исследования показали, что ошибками эндодонтического лечения, т.е. некачественного заполнения корневого канала, в анализируемом материале явилось неполное пломбирование канала, когда корневая пломба занимала 2/3 или 1/2 канала. Корневая пломба должна плотно заполнять канал и располагаться на уровне физиологической верхушки корня, на расстоянии 1-1,5 мм от анатомической. В 23% наблюдений пломбировочный материал покрывал только стенки канала, оставляя центральную и верхушечную части канала пустыми; в отдельных зубах пломбировочная масса закрывала только устьевую часть

канала; в 19% корневая пломба на разных уровнях канала прерывалась; в 15% случаев имело место избыточное выведение материала за верхушечное отверстие, при этом корневой канал был obturирован некачественно. В настоящее время общепризнано, что выведение пломбировочного материала за верхушку, даже при деструктивных формах периодонта, нецелесообразно [13]. Нередко зубы с непломбированными или запломбированными каналами имеют атологические изменения в области верхушки корня с минимальными или обширными рентгенологическими проявлениями.

Окончательный успех или неудача в эндодонтическом лечении должны обязательно оцениваться с использованием рентгенологического контроля [2,17,20,24]. Одним из важных моментов профилактики осложнений при эндодонтическом лечении является органосохраняющая функция зуба и предупреждение развития одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области. Одним из основополагающих условий эффективности эндодонтического консервативного вмешательства является знание и понимание анатомии системы корневых каналов. Знание строения зуба с трехмерной оценкой внутренней его анатомии – стандарт качества эндодонтического лечения.

Заключение

Приведенные данные литературы свидетельствуют, что на прогноз эндодонтического лечения оказывают влияние внутри- и внекорневые факторы. Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует об актуальности эндодонтического лечения на всех его этапах. Важными моментами успешности эндодонтического лечения являются знание анатомо-топографических особенностей строения полости зуба и системы корневых каналов, соблюдение правил медикаментозной и инструментальной обработки корневого канала, правильный выбор пломбировочного материала для заполнения канала и динамическое наблюдение с использованием современных визуальных методов обследования. Существующие проблемы при проведении эндодонтического лечения требуют разработки алгоритма профилактики осложнений на этапах эндодонтического лечения. Результаты наших наблюдений свидетельствуют о перспективности изучения данной проблемы путем проведения клиникостатистического анализа медицинской документации для становления причин, способствующих различным осложнениям, и необходимости разработки алгоритма профилактики осложнений.

Литература

1. Аксамит Л.А., Бабич Т.Д., Цветкова А.А. Особенности лечения пульпита зубов с проблемными каналами // Клин. стоматол. – 2015.– №3. – С. 4-6.
2. Бер К. Canal Leader-2000:эндодонтический угловой наконечник // Клин.стоматол. – 1997. – №2. – С. 14-19.

3. Биберман Я.М., Наумова И.П. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности по данным хирургического отделения стоматологической поликлиники // Стоматология. – 1979. – №2. – С. 65-69.
4. Бир Р., Бауманн М.А., Ким С. Эндодонтология/ Пер. с англ. проф. Т.Ф.Виноградовой. – М., 2004.
5. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М.: АО Стоматология, 2001. – 176 с.
6. Боровский Е.В. Проблемы эндодонтии по данным анкетирования // Клини. стоматол. – 1998. – №1. – С. 6-9.
7. Боровский Е.В. Проблемы эндодонтического лечения // Клини. стоматол. – 1997. – №1. – С. 5-8.
8. Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение: Пособие для врачей. – М.: Медицина, 1997. – С. 3-5.
9. Боровский Е.В., Жохова Н.С., Макеева И.М. Рабочая длина зуба и методы ее определения // Клини. стоматол. – 1998. – №2. – С. 8-11.
10. Боровский Е.В., Протасов М.Ю. Распространенность осложнений кариеса и эффективность эндодонтического лечения // Клини. стоматол. – 1998. – №3. – С. 4-7.
11. Боровский Е.В., Свистунова И.А., Кочергин В.Н. Да или нет резорцинформалиновому методу // Клини. стоматол. – 1997. – №3. – С. 16-18.
12. Де Пабло О.В. Исследования анатомии корневых каналов первых моляров нижней челюсти у населения Испании с помощью компьютерной томографии // Dent. Tribune. – Rus. Ed. – 2011. – Vol. 10, №6.13. Зазулевская Л.Я. Проблемы терапевтической стоматологии. Кто виноват, и что делать? // Казахстанский стоматол. журн. – 2005. – №1. – С. 8-11.
14. Захарова Е.Л. Сравнительное исследование эффективности витальной и девитальной пульпэктомии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Тверь, 2006.
15. Максимова О.П. Повторное эндодонтическое лечение – реальность сегодняшней стоматологической практики // Клини. стоматол. – 2005. – №2. – С. 20-24.
16. Максимова О.П., Петлев С.А. Клинические размышления о биологических основах и путях развития эндодонтии сегодня // Казахстанский стоматол. журн. – 2005. – №1. – С. 12-16.
17. Максимовский Ю.М. Как оценить успех или неудачу в планируемом эндодонтическом лечении // Клини. стоматол. – 1997. – №3. – С. 4-7.
18. Мхитарян А.К., Агранович Н.В., Кузнецова О.В. и др. Распространенность основных стоматологических заболеваний среди трудоспособного и пожилого населения Ставропольского края // Соврем. пробл. науки и образования. – 2015. – №1. – С. 1-8.19. Петрикас А.Ж., Захарова Е.Л., Ольховская Е.Б. и др. Распространенность осложнений кариеса зубов // Стоматология. – 2014. – №1 (93). – С. 19-20.
20. Попова И.И., Боровский Е.В., Мылзенова Л.Ю. и др. Рентгенологический контроль на этапах эндодонтического лечения // Клини. стоматол. – 2002. – №1. – С. 36-39.

21. Сандакова Д.Ц. Анализ распространенности, качества лечения и исходов осложненного кариеса зубов как основа программы профилактики в стоматологии: Дис.... канд. мед. наук. – Иркутск, 004. – 114 с.
22. Сантарканжело Ф. Ирригация в современной эндодонтии: от стандартных алгоритмов до сложных случаев // *Dental Times*. – 011. – Vol. 3, №10. – P. 1-31.
23. Нсенгиюмова Ф. Проблемы и трудности при повторном эндодонтическом лечении // *Пробл. стоматол.* – 2011. – №1-2 (51-52). – С. 50-53.
24. Рабухина Н.А., Григорьянц Л.А., Бадалян В.А. Роль рентгенологического исследования при эндодонтическом и хирургическом лечении зубов // *Новое в стоматологии*. – 2001. – №6 (96). – С. 39-41.
25. Blomlof L.B. Relation ship between periapical and periodontal status // *J. Clin. Periodontal.* – 1993. – Vol. 20. – P. 117-123.
26. Bystrom A., Claesson R., Sundgvist G. The antibacterial effect of camphorated paramonochlorophenol, camphorated phenoland calcium hydroxide in the treatment of infected root canals // *EndoDent Traumatol.* – 1985. – Vol. 1. – P.170-175.
27. Bystrom A., Happonen R.P., Sjogren U.et al. Healing of periapical lesions of pulses teeth after endodontic treatment with controlled asepsis // *EndoDent. Traumatol.* – 1987. – Vol. 3. – P. 58-63.
28. Gutmann J.L., Lovdabl P.E. Problem
29. Николаев, А. И., Цепов Л.М *Практическая терапевтическая стоматология*. — 3-е изд. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 548 с.
30. Николайчук, В. В., Терехов А. Б., Нэстасе К. И. *Эндодонтия. Практическое пособие*. — 1-е изд. — М.: VECTOR, 200